

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕТОД ОЦЕНОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

TEST CONTROL AS A METHOD OF EVALUATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

ЧЕРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,
*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина.*

КУТЛИКОВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА,
*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина.*

CHERENKOVA IRINA ANATOLEVNA,
*senior lecture,
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.*

KUTLIKOVA IRINA VENIAMINOVNA,
*senior lecture,
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.*

Статья посвящена описанию различных видов и методов контроля знаний в учебном процессе. Рассмотрены характерные особенности устного, письменного и тестового контроля; приведены функции контроля. Показана роль тестового контроля в учебном процессе и представлен ряд рекомендаций при его подготовке. Приведены основные характеристики и примеры тестовых заданий различного типа, дается их сравнение. Основными выводами являются: необходимость создания фонда оценочных средств для контроля учебной деятельности обучающихся и оценки учебного процесса, важной и эффективной составляющей которого является тестирование; применение компьютерных технологий существенно расширяют возможности контроля знаний и диагностики учебного процесса; контроль целесообразно выполнять посредством различных форм и методов.

The article is devoted to the description of various types and methods of knowledge control in the educational process. The characteristic features of oral, written and test control are considered; the control functions are given. The role of test control in the educational process is shown and a number of recommendations are presented in it's preparation. The main characteristics and examples of test tasks of various types are given, and their comparison is given. The main conclusions are: the need to create a fund of evaluation tools for monitoring the educational activities of students and evaluating the educational process, the component which will be the most important and effective – is testing, the use of computer technologies significantly expand the possibilities of knowledge control and diagnostics of the educational process; control is advisable to perform through various forms and methods.

Ключевые слова: *качество обучения, оценка знаний, методы, формы и функции контроля, тестовый контроль, тестовые задания, компьютерное тестирование.*

Keywords: *quality of training, assessment of knowledge, methods, forms and functions of control, test control, test tasks, computer testing.*

Как отмечают современные ученые, в настоящее время для обеспечения высокого качества в подготовке высококвалифицированных специалистов необходимо применение различных методик и современных информационных технологий в учебном процессе [3, с. 92].

При компетентностном подходе в высшем образовании одной из задач является обеспечение улучшения качества обучения. Данная задача может быть реализована в различных видах, методах и формах преподавания, а также в повышении качества контроля и оценки знаний обучающихся. "Оценивание – это регулярный процесс, направленный на систематическое установление соответствия между планируемыми и достигнутыми результатами обучения" [5, с. 51].

В учебном процессе на различных этапах обучения применяются разные виды и методы контроля (Рис. 1).

Рис. 1. Виды, методы и функции контроля.

Текущий контроль направлен на проверку знаний и систематическое наблюдение за результатами обучения в течение всего семестра. Здесь могут быть использованы опрос, контрольная работа, подготовка реферата и т.п. В качестве оценки степени усвоения учебного материала по отдельному разделу в целом, применяется рубежный контроль, содержащий вопросы и задания по нескольким взаимосвязанным темам. Формой рубежного контроля может быть письменная работа или тестовый контроль. По нашему опыту, в течение семестра должно быть 2-3 рубежных контроля. Промежуточный контроль реализуется в виде зачета, экзамена. Итоговый контроль обеспечивает оценку знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся в целом по курсу.

Устный опрос осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах в виде ответов обучающихся на логически связанные вопросы преподавателя на занятиях, зачетах, экзаменах. Цель устного индивидуального контроля – выявление индивидуальных знаний, умений

и навыков. Фронтальная форма позволяет выявить пробелы в знаниях группы обучающихся в целом. При фронтальном контроле сконцентрировано внимание всей группы. Данная форма контроля может быть использована при проверке домашнего задания и готовности группы к выполнению лабораторной работы, оценке степени усвоения пройденного материала. Устный опрос способствует развитию связанного изложения материала и логически построенного ответа.

Письменный контроль позволяют глубоко и объективно проверить знания обучающихся. В качестве такого контроля может быть предложена индивидуальная письменная работа.

Выполнение практических заданий позволяют оценить практические умения и навыки обучающихся, способность их применения при решении конкретных задач. Такой контроль осуществляется при проведении лабораторных работ, составление таблиц, схем, чертежей и т.п.

Тестовый контроль – совокупность разноуровневых заданий как по одной теме или разделу, так и по всей учебной программе курса. Также может быть использован тестовый контроль по нескольким учебным программам смежных дисциплин.

Контроль формирует ряд функций и позволяет определить результаты учебной деятельности учащихся и педагогической деятельности преподавателя, что обеспечивает двухстороннюю взаимосвязь "преподаватель-обучающийся" с целью оценки уровня знаний и качества учебного процесса.

Образовательная функция направлена на сравнение ожидаемого результата обучения с действительным. Воспитательная функция формирует мотивацию к обучению и самоконтролю. Развивающая – способствует развитию внимания, памяти, мышления, познавательной деятельности. Диагностическая и оценочная функции направлены на анализ результатов контроля и при необходимости корректировки учебного процесса, обеспечивают наблюдение за учебной деятельностью обучающихся.

В качестве оценочных средств, применяемых в учебном процессе, можно выделить тестовый контроль. Тест – "...испытание, состоящее в том, что испытуемому предлагается решить одну или несколько задач для определения тех или иных его способностей (памяти, внимания, быстроты реакции и т. д.)" [7]. Тестовый контроль может быть как письменным, так и с использованием компьютерных технологий, и проведен как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время с применением дистанционных форм [2]. Тестовые задания позволяют получить объективную информацию о степени усвоения обучающимися учебного материала, однако с их помощью затруднительно оценить умение владеть устной речью.

Подготовка к тестированию позволяет активизировать самостоятельную работу обучающихся, способствует развитию самооценки и самоконтроля. Самостоятельная работа является важной составляющей при изучении любой дисциплины, реализуется в виде индивидуальных заданий, учебных проектов, подготовке отчетов и докладов, выполнении научно-исследовательской работы и т.п. [3, 4]. Тестирование воспитывает ответственность за результаты своей подготовки; выявляет уровень знаний, умений и навыков; определяет степень усвоения материала и индивидуальные результаты обучения [1]. Применение компьютерных технологий при тестовом контроле способствует развитию практических умений и навыков по работе с информационными ресурсами.

Материал теста должен быть эффективным; соответствовать целям проводимого контроля; обеспечивать объективность и постоянство результатов при неоднократном тестировании на одной и той же группе тестируемых.

Целью тестирования является контроль освоения учебной программы на основе разноуровневых заданий. По результатам и анализу проведенного тестирования при необходимости может быть выполнена корректировка учебного процесса для повышения качества обучения.

Тестирование можно разделить по целям использования и по назначению. Для оценки знаний обучающихся в начале изучения дисциплины применяется предварительное тестирование, которое охватывает небольшой диапазон знаний. Формирующий тест используется для контроля знаний по отдельному ограниченному материалу (тема, глава, раздел). Суммирующий тест обычно содержит вопросы, которые представляют более высокий уровень сложности [6].

Применение такого теста, как базовый, применяется для оценки основных понятий учебного материала, используемых учащимися на алгоритмическом и репродуктивном уровнях. Целесообразно проводить тематический и диагностический тесты для оценки и анализа пробелов по отдельной тематике, степени усвоения материала в конкретной области. Итоговый тест, как правило, проводится в конце семестра, курса с целью выявления объема и уровня усвоения материала в целом по дисциплине.

Тестовое задание – это законченная по содержанию единица теста. При применении тестового контроля в учебном процессе необходимо придерживаться ряда рекомендаций [6]:

1. Тестовое задание помимо самого вопроса может включать в себя пояснительный текст, рисунки, графики и т.п.

2. Предлагаемые обучающимся тестовые задания должны соответствовать изучаемому учебному материалу и представлять определенную трудность при решении или выборе ответа; должны быть понятны обучающимся; оформлены в едином стиле и составлены с учетом требований к валидности.

3. С целью повышения достоверности результатов и объективности оценки, тест должен содержать различные типы заданий: с альтернативными ответами; на установление последовательности и т.п.

4. Задания в тестах должны быть направлены на повышение мотивации обучающихся к применению полученных ими знаний.

5. Ко всем группам тестируемых должны применяться единые тестовые методики.

6. Необходимо четко осознавать, с какой целью используется тот или иной тест (например, для проверки уровня знаний по отдельной тематике или же это предварительное тестирование).

7. При каждом прохождении тестового контроля последовательность заданий и порядок расположения вариантов ответов должен быть изменен.

По форме ответов тестовые задания подразделяются на задания закрытого и открытого типа (Рис. 2).

Рис. 2. Типы тестовых заданий.

Основной недостаток тестов закрытого типа – возможность угадать ответ. Для усложнения таких тестов рекомендуется указывать больше вариантов ответов, устанавливать жесткие временные рамки.

В заданиях множественного выбора необходимо выбрать верный ответ (один или несколько). При этом в тексте задания целесообразно не указывать количество правильных ответов (один, два, три и т.д.). Например:

– "Недопустимой записью числа в двоичной системе счисления является

- а) 1101
- б) 11
- в) 101
- г) 10102".

– "В определение классического вероятностного пространства входит условие

- а) исходы равновероятны
- б) исходы независимы
- в) испытания заканчиваются одним из двух исходов".

– "Величина размеров на чертеже, выполненном в масштабе увеличения должна быть

- а) натуральная
- б) уменьшения на величину масштаба
- в) увеличенная на величину масштаба".

В заданиях на соответствие необходимо установить правильное сопоставление между множеством «Вопросы» и множеством «Ответы». Такие задания направлены на проверку взаимосвязи между названием и описанием; датами и фактами и пр. Для усложнения таких заданий целесообразно предлагать большее количество ответов по сравнению с вопросами.

В заданиях с альтернативными ответами предлагается только два варианта ответов, из которых один верный. Например:

– "При моделировании для одного объекта может быть создано

- а) – только одна модель
- б) – несколько моделей".

– "Вероятностью появления случайного события может быть

- а) любое число от 0 до 1
- б) любое положительное число".

– "То, что расположено за секущей плоскостью в сечении

- а) – показывают
- б) – не показывают".

В заданиях на установление последовательности необходимо выстроить правильный порядок действий, вычислений, дат, величин и т.п. Такие задания направлены, в частности, на развитие логического мышления. Например:

– "В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу

- 1 – живопись ИЛИ литература
- 2 – живопись И литература
- 3 – живопись И литература И графика
- 4 – живопись ИЛИ литература ИЛИ графика".

– "Запишите правильный порядок значений по возрастанию

- 1 – 100_8
- 2 – 100_{10}
- 3 – 100_2
- 4 – 100_2 ".

– "Запишите правильный порядок масштаба уменьшения

- 1 – 1:4
- 2 – 1:2,5

- 3 – 1:2
- 4 – 1:5
- 5 – 1:10".

В заданиях открытого типа нет готового ответа. Ответ записывается тестируемым самостоятельно. К ним относятся задания-дополнения (в которых необходимо вставить пропущенное слово, закончить утверждение и т.п.) и задания свободного изложения. В таких заданиях, в отличие от заданий закрытого типа, нет возможности угадать ответ. Они актуальны при проверке терминологии, дат и т.п. Например:

- "Для кодирования 25 различных состояний достаточно... двоичных разрядов".
- "Штриховка выполняется на чертежах под углом... градусов".

Задания открытого и закрытого типа могут быть использованы для тематического, текущего, рубежного и промежуточного контроля, для самоконтроля.

Исходя из нашего опыта можно сделать вывод, что наиболее легкими для обучающихся являются тестовые задания закрытого типа с множественным выбором и задания с альтернативными ответами. Более трудными являются задания закрытого типа на установление соответствия и установления последовательности. Наибольшее затруднение вызывают задания открытого типа, на них обучающиеся тратят больше времени.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

С целью контроля успеваемости и аттестации обучающихся, а также для оценки учебного процесса в образовательных организациях должен создаваться фонд оценочных средств, включающий комплекс разноуровневых контрольно-измерительных материалов.

Оценку степени освоения компетенций, уровня индивидуальных достижений учащихся требованиям образовательной программы целесообразно выполнять посредством различных форм и методов контроля.

Необходимо заранее планировать средства и способы контроля.

Одной из эффективной составляющей фонда оценочных средств является выполнение тестовых заданий. Тестирование в настоящее время становится важной частью образовательного процесса. Выполнение тестовых заданий обеспечивает обратную связь между учащимися и преподавателем, анализ результатов контроля и необходимую корректировку учебного процесса. Тестовый контроль устраняет субъективность в оценке уровня знаний.

Применение компьютерных технологий расширяет возможности контроля знаний и диагностики учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий: Учебник для преподавателей вузов, техникумов, училищ, учителей школ, гимназий и лицеев. – М.: Центр тестирования, 2002. – 238 с.
2. Краснов А.Е., Кузнецова Ю.Г., Селина М.В., Сучилин Д.В. Информационные технологии оценивания компетенций студентов на основе сложного рейтинга // М., Вестник РУДН., 2009. – С. 90-95.
3. Кутликова, И.В. Самостоятельная работа студентов в разрезе междисциплинарной взаимосвязи / И.В. Кутликова, Т.В. Левченкова, И.А. Черенкова // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 2(8). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С.92–95.
4. Кутликова, И.В. Методы обучения, применяемые при подготовке специалистов и бакалавров при изучении цикла дисциплин «Информатика» / И.В.Кутликова, И.А.Черенкова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии. – М.: ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2019. – С.17–19.
5. Миэринь Л.А. Современные образовательные технологии в вузе: учеб.-метод. пособие / Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 169 с.

6. Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике: Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 173 с.

7. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.» ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. (4 т.) [Электронный ресурс]: (<https://lexicography.online/explanatory/ushakov/> Дата последнего обращения – 24.03.2021).

© Черенкова И.А., Кутликова И.В., 2021.